

TA'LIM MUASSASALARI RAHBARLARIDA LIDERLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH

Mahsudaliyev Sherzod Murodjon o'gli

Qo'qon universiteti, Ta'lim muassasalarining boshqaruvi
yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409581>

Annotatsiya: Ushbu maqolada rahbar, liderlik, liderlik sifatleri, ta'lim muassasalari rahbarlarida liderlik sifatlarini shakllantirish

Kalit so'zlar: Rahbar, liderlik, liderlik sifatleri, liderlik sifatlarini shakllantirish

Abstract: In this article, the leader, leadership, leadership qualities, formation of leadership qualities in leaders of educational institutions

Key words: Leader, leadership, leadership qualities, formation of leadership qualities

Akademik B.G.Ananyev o'z asarlarida har bir shaxsda uning tabiiy va shaxsiy xususiyatlarini birlashtiruvchi yaxlit xususiyat bo'lgan yorqin individuallik mavjudligini asoslab bergan. Individuallik orqali shaxsning o'ziga xosligi, uning qobiliyatlari, afzal ko'rgan faoliyat sohasi ochiladi. Individuallik tuzilishida asosiy va dasturlash xususiyatlari ajralib turadi. Asosiylariga insonning temperamenti, xarakteri, qobiliyatlari kiradi, bu tarbiya va ijtimoiylashuv jarayonida uning tug'ma va orttirilgan xususiyatlarining qotishmasi hisoblanadi[1].

Agar bu nazariya to'g'ri bo'lsa, demak, insonni buyuk yetakchi va ko'zga ko'ringan lider qiladigan asosiy shaxsiy xususiyatlar bo'lishi kerak. Bu nima: yuqori intellekt, xarizma, xushmuomalalik, jasorat? Yoki ularning kombinatsiyasimi? Qaysi biri yaxshiroq: ekstrovertmi yoki introvertmi? Nikkolo Makiavelli 1513-yilda o'zining mashhur "Shahzoda" risolasida[2] aytganidek, hukmdor mutlaqo shafqatsiz bo'lishi kerakmi? Yoki axloqli odamlar eng yaxshi rahbarlarmi? Yoki bundan ikki ming yil muqaddam yashagan buyuk Lao Tszzi: "Mamlakatni adolat boshqaradi, urush esa ayyorlik bilan olib boriladi", deb to'g'ri javob berganmi?. Yoki yetakchining shaxsiyati emas, balki u shakllangan muhitning ijtimoiy xususiyatlari: oila tarkibi, ma'lumoti, oldingi kasblari muhimmi?

Insonning bo'yi va uning guruh rahbari bo'lish ehtimoli o'rtasida biroz ijobiy munosabat mavjud. Shunday qilib, Qo'shma Shtatlardagi deyarli har bir saylovda yuqoriroq nomzod g'alaba qozondi, faqat ikkita istisno: 1972-yilda Richard Niksonning Jorj MakGovern ustidan qozongan g'alabasi va 1976-yilda Jimmi Karterning Jerald Ford ustidan qozongan g'alabasi. 1992-yilda Bill Klinton Jorj Bushdan 4 dyuym (10 sm) uzunroq edi. 1996-yilda u Robert Douldan atigi yarim dyuymga balandroq edi.[3]

Ta'lim muassasalari rahbarlari uchun liderlik sifatlarini shakllantirish quyidagi jarayonni takomillashtirishni talab qiladi:

- Adolatli va etiklik:

Rahbarlar adolatli va etikona bo'lishi zarur. Ular o'zlarini va o'z jasoratlarini muhsinlik va adolatga asoslanganlik bilan belgilashlari zarur. Shuningdek, ular o'z vazifalari, talablar va qo'llab-quvvatlovchilariga qarshi adolatli bo'lishlari kerak.

- Iltimos va ma'zurlik:

Rahbarlar o'zlarini tushunish bilan bog'liq iltimos bilan va ma'zurlikka ega bo'lishlari kerak. Ularning talqin qilish, yordam etish, va istiqbolni ehtimol qilishlari talab etiladi.

- Qo'llab-quvvatlash:

Rahbarlar o'zlarining qo'llab-quvvatlash huquqini qanoatlantirishlari, ularning yangilashlari va rivojlantirishlari uchun ilg'or keladigan texnologiyalar va vositalardan foydalanishlari kerak.

- **Maqsadga qaratish:**

Rahbarlar o'zlarining va tashkilotlarining maqsadlarini tushunish va aniqlash, unga kelishish va uning uchun ishonch hosil qilishlari zarur. Ularning qo'llab-quvvatlovchilariga maqsadlarini tushunish, ularga ishonchli bo'lmasliklarida yordam berishlari kerak.

- **Kechiktirish:**

Rahbarlar o'zlarini va qo'llab-quvvatlovchilarini xatoliklarni tan olish, ularni yaxshiroq qilish va o'zgarishlarga erishish uchun ko'rsatilgan isyonlarga o'zgartirishlari zarur.

- **Ishonchli va motivatsiyalash:**

Rahbarlar o'zlarining va mavjud o'zgarishlarga ishonch hosil qilishlari va qo'llab-quvvatlovchilarni kuchli motivatsiyalashlari zarur. Ularning mavjud va ehtiyot hissiyotlardan foydalanishlari, ularning kuch va kuch hosil qilishlari lozim.

- **Jamoat birligi:**

Rahbarlar tomonidan jamoatbirligi, hamkorlik va ochiq kommunikatsiya qo'llab-quvvatlovchilari bilan kun tartibi bilan amal qilishlari kerak. Ularning qo'llab-quvvatlovchilarini qo'llab-quvvatlash zarurini tushunishlari, ularga yordam berishlari va ularga qiziqqan mulohazalarni eshitishlari kerak.

- **Tashxis:**

Rahbarlar o'zlarining va tashkilotlarining muammolarini tashxis qilishlari, ularni hal etish va amalga oshirish uchun yangiliklar yaratishlari zarur.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, eng muvaffaqiyatli rahbarlar turli xil boshqaruv vositalaridan - har xil uslublardan foydalanishda ustalar.

References:

1. Ананьев В.Г. Человек как предмет познания. – Ленинград: Изд-во ЛГУ. 1968. – С. 166-192; 276-335.
2. Nikkolo Makiavelli "Shahzoda". Toshkent. 2019
3. Obucheniye Liderstvu. Istoriya voprosa. (<https://master-class.spb.ru>)